

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/385705816>

ES 201190033 Concesión (Patente) USPTO Global Dossier Cell Regeneration Compound

Patent · September 2013

CITATIONS

0

READS

6

3 authors, including:

[Dolores Javier Sánchez-González](#)

National Polytechnic Institute

90 PUBLICATIONS 1,583 CITATIONS

SEE PROFILE

[Carlos armando sosa luna](#)

escuela medico militar

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Alberto de Elzaburu Márquez
C/ Miguel Ángel, 21
28010 Madrid

Madrid, a 25 de septiembre de 2013

Concesión de la solicitud de Patente Nacional 201190033

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le notifica que su solicitud de patente 201190033 ha sido concedida con fecha 25/09/2013. Está previsto que dicha concesión sea publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de fecha 07/10/2013, que podrá consultarse en la web de la OEPM.

Asimismo, se adjunta nota informativa sobre los requisitos a cumplimentar para la efectividad de la concesión.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la Dirección General de la OEPM, en el plazo de **1 mes** a contar desde la fecha de publicación de la mención de la resolución en el BOPI.

Atentamente,

Fdo.: Gabriel González Limas

El Director del Departamento de Patentes e I.T.; P.D. Firma: El Jefe de Servicio de Examen de Patentes (Res. 05/09/2007)

NOTA INFORMATIVA

El titular o persona autorizada **deberá proceder al pago de la tasa de "Derechos de concesión", en el plazo de tres meses y diez días contados a partir de la publicación del anuncio de concesión.** El pago podrá realizarse bien telemáticamente a través de la página web (www.oepm.es), o bien directamente en la sucursal de La Caixa situada en la OEPM, o en cualquier otra sucursal de la citada entidad, adjuntando para el pago los impresos de liquidación. Dichos impresos se entregan gratuitamente en la sede de la OEPM, en las Delegaciones de Gobierno, en los Servicios Territoriales de Industria de las CC.AA. y en los Centros Regionales de Información de Propiedad Industrial de las CC.AA.

En caso contrario, **la solicitud se tendrá por retirada**, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160.3 de la Ley 11/1986, de Patentes y en el artículo 31.2 de su Reglamento de Ejecución.

Las anualidades necesarias para mantener en vigor la Patente o el Modelo de utilidad se pagarán por años adelantados, desde el inicio de la tercera anualidad (artículo 77 del Reglamento de Patentes, reenumerado por el artículo único.3 g), de Real Decreto 245/2010, de 5 marzo RCL\2010\828. Su anterior numeración era art. 82). En cuanto a la primera y segunda anualidad, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 161.4 de la citada ley de Patentes, se consideran incluidas dentro del importe de la tasa de solicitud.

Aquellas anualidades que hayan vencido antes de la publicación del anuncio de concesión, se pagarán en el plazo de tres meses contados a partir de dicha publicación, pudiéndose abonar con un recargo del 25% dentro de los tres meses siguientes y del 50% en los tres posteriores.

Las anualidades que se devenguen con posterioridad, vencen el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud. El pago deberá efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la fecha de vencimiento o en el mes posterior a dicha fecha, pudiéndose abonar con un recargo del 25% dentro de los tres meses siguientes y del 50% en los tres posteriores. Posteriormente, y sólo hasta la fecha de vencimiento de la siguiente anualidad, se podrá regularizar el pago abonando una tasa equivalente al importe de la vigésima anualidad, en el caso de Patentes, o de la décima, en el caso de Modelos de utilidad (artículo 77 del Reglamento de Patentes, reenumerado por el artículo único.3 g), de Real Decreto 245/2010, de 5 marzo RCL\2010\828. Su anterior numeración era art. 82).

La falta de pago exacto dentro de los plazos fijados, implicará la caducidad de la patente o del modelo de utilidad, y por tanto, el paso del objeto patentado al dominio público (artículo 116.2 de la Ley 11/1986, de Patentes).

Efectuada la publicación de concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) y satisfecho el pago de los derechos de concesión, el Título de Concesión correspondiente podrá ser recogido en el Servicio de Actuaciones Administrativas. En caso de no hacerlo, al término de tres meses el citado Título será enviado a su destinatario.

Por último, si tuviera alguna duda al respecto, puede ponerse en contacto con esta oficina en el **902157530**.

(<http://www.uspto.gov>)

[About Us \(http://www.uspto.gov/about-us\)](http://www.uspto.gov/about-us)

[Careers \(http://www.uspto.gov/careers\)](http://www.uspto.gov/careers)

[Contact Us \(http://www.uspto.gov/about-us/contact-us\)](http://www.uspto.gov/about-us/contact-us)

[Sign in/Register](#)

Global Dossier

Office

CASE ▼

Type

Publication ▼

ES2391111

★ 0 ↺ 2

ES 2391111 3 Members in Patent Family (3 currently shown) ⓘ

«	⊕ ()	Office ⚙ ()	Application ⚙ ()	Assignee	Title ⚙ ()	App. Date ⚙ ()	Priority #	Pub. # ⓘ ()
	⚠	MX	2008014536			11/13/2008	MX 2008014536MX	2008014536 A
IP Office Type			Refresh Dossier					
<input checked="" type="checkbox"/> All IP5 Offices	⚠	MX	PCT/MX2009/000121			11/11/2009	MX 2008014536WO	2010056099 A
<input checked="" type="checkbox"/> EP	⊞ ()	ES	201190033	1) SOCIEDAD		11/11/2009	MX 2009000121ES	2391111 A1 ()
<input checked="" type="checkbox"/> CN			View Dossier	INTERNACIONAL PARA			MX 2008014536ES	2391111 B1 ()
<input checked="" type="checkbox"/> KR			(details/ES/201190033/A/121298)	LA TERAPIA CELULAR				
<input checked="" type="checkbox"/> JP			(/details/ES/201190033/A/127039/true)	CON CELULAS MADRE,				
<input checked="" type="checkbox"/> US				MEDICINA				
<input checked="" type="checkbox"/> Non-IP5 Offices				REGENERATIVA Y EL				
				ANTIENVEJECIMIENTO,				
				S.C.,				

(<http://www.uspto.gov>)

[BROWSE BY TOPIC](#)

[ABOUT THIS SITE](#)

[USPTO BACKGROUND](#)

[FEDERAL GOVERNMENT](#)

1. ES2391111 - COMPUESTO DE REGENERACION CELULAR

National Biblio. Data Description Claims Drawings Patent Family Documents

PermaLink Machine translation

Office

Spain

Application Number

201190033

Application Date

11.11.2009

Publication Number

2391111

Publication Date

21.11.2012

Grant Number

Grant Date

07.10.2013

Publication Kind

B1

IPC

C12N 5/071 A61K 35/12 A61P 43/00

CPC

A61K 35/12 A61P 43/00 C12N 5/0602

Applicants

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA TERAPIA CELULAR CON CELULAS MADRE, MEDICINA REGENERATIVA Y EL ANTIENVEJECIMIENTO, S.C.

Inventors

SOSA LUNA CARLOS ARMANDO
SANCHEZ GONZALEZ DOLORES JAVIER
GONZALEZ LOPEZ GERARDO MARTIN

Agents

de Elzaburu de Elzaburu Alberto

Priority Data

MX/a/2008/014536 13.11.2008 MX

Title

[ES] COMPUESTO DE REGENERACION CELULAR

Abstract

[EN] The present invention relates to a cell regeneration compound permitting intravenous, intramuscular and local administration of stem cells for therapeutic purposes in chronic degenerative diseases, wherein are included chronic renal insufficiency and diabetes mellitus. The object of this invention is to provide a cell regeneration compound which does not exist in the market permitting the application of stem cells in the form of cell therapy, avoiding HLA gene typification studies, surgical interventions and interventional radiology employed in implantation or transplantation of stem cells. The formula of the cell regeneration compound permits the application of stem cells, without genetic modification whatsoever, cryopreserved or lyophilised in flasks or boxes of cultured cell lines, subsequent to gradual thawing from -20°C to 8°C , being rehydrated in the base solution of the cell regeneration compound [CRC].

[ES] Esta invención se refiere a un compuesto de regeneración celular que permite la administración intravenosa, intramuscular y local de células madre con fines terapéuticos en padecimientos crónicos degenerativos en los que se incluye la Insuficiencia Renal Crónica, la Diabetes Mellitus y sus complicaciones, enfermedades neurodegenerativas, vitiligo, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica y el antienvjecimiento. La fórmula del compuesto ?CRC? permite inyectar paraenteralmente, localmente y tópicamente células madre pluripotenciales criopreservadas o liofilizadas en frascos o cajas de líneas celulares en cultivo, después de ser descongeladas gradualmente de -20°C a 8°C , son prehidratadas con la primera solución base del compuesto de regeneración celular [frasco ?A?]. El ?Compuesto de Regeneración Celular? [?CRC?] se prepara secuencialmente a través de cinco soluciones ?A?, ?B?, ?C? y ?D?, el objeto de esta invención es describir la forma de preparación de las cuatro soluciones base, que integran el ? Compuesto de Regeneración Celular? [?CRC?] el cual es una invención no existente en el mercado como tal, la cual facilita la aplicación de células madre en forma de inyecciones paraenterales o tópicamente, evitándose estudios de gen tipificación de HLA, e intervenciones quirúrgicas y de radiología intervencionista que se emplean en el implante o trasplante de células madre. El ?CRC? [frascos ?A?, ?B?, ?C? y ?D?] sirve de vehículo para liberar cantidades suficientes y seguras de células madre en protocolos de terapia celular, medicina regenerativa y antienvjecimiento, el compuesto ha sido empleado y ha mostrado ser útil para tratar múltiples padecimientos crónico degenerativos, que no cuentan con tratamientos convencionales que puedan revertir la progresión y requieren de regeneración celular como son: la insuficiencia renal crónica, la

Diabetes Mellitus, la insuficiencia cardiaca, infartos cerebrales y del miocardio, artrosis, la Enfermedad de Parkinson, el Vitiligo, etc.#Para lo cual se requiere aplicar un mínimo de 5 a 10 inyecciones intravenosas con 6 ml del ?CRC? por lo menos cada siete días.

Related patent documents

[MXMX/a/2008/014536](#) [WO/2010/056099](#) [ESP201190033](#)

Description	Date	Code	Group
Traslado del IET al Solicitante	11/07/2012	1109P	unknown
	06/25/2013	1201P	unknown
	10/02/2012	1106P	unknown
	02/11/2014	1290P	unknown
	05/12/2011	1001P	unknown
	11/08/2012	1110P	unknown
	08/01/2012	1101P	unknown
	05/29/2012	1101P	unknown
	09/25/2013	1203P	unknown

IP Office	Application	Applicant	Title	Application Date	Priority Number	Publication Number	Publication Date
MX	2008014536			11/13/2008	MX 2008014536	MX 2008014536 A	01/16/2009
MX	PCT/MX2009/000121			11/11/2009	MX 2008014536	WO 2010056099 A1	05/20/2010
ES	201190033			11/11/2009	MX 2009000121 MX 2008014536	ES 2391111 A1 ES 2391111 B1	11/21/2012 10/07/2013